

МИРЗА УЛУГБЕК ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Илмуродова Ф.Ш.

*преподаватель Чирчикского государственного педагогического
университета (ЧГПУ), научный руководитель*

Набижонова Д.В.

*студентка 1-курса факультета
гуманитарных наук ЧГПУ*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11154453>

Особого внимания заслуживает развитие культурной жизни в Средней Азии при Улугбеке (1409-1449), внуке Амира Темура. Улугбек родился 22 марта 1394 года в Султании на западе Ирана во время военных походов своего деда Амира Темура. Улугбек, настоящее имя Мухаммед Тарагай был старшим сыном Шахруха. Его с детства почитали и называли Улугбеком, и это имя сопровождало его всю жизнь. Детство Улугбека прошло в военных походах деда. В междоусобных войнах, начавшихся после неожиданной смерти Амира Темура перед его походом на Китай, Шахрух одержал победу, выбрав столицей своего государства Герат, а Самарканд был отдан его сыну Улугбеку [1, с.172].

В 1411 году Шахрух назначил своего старшего сына Улугбека хакимом в возрасте 17 лет. В отличие от своего деда, он не интересовался военными походами, а больше склонялся к научной деятельности [2]. Особое внимание Улугбек уделял математике и астрономии. В 1417-1420 годах построил медресе в Самарканде.

Медресе Улугбека стало настоящим центром научно-творческих изысканий мыслителей своего времени. Также Улугбек лично преподавал в медресе. Абу Тахирходжа Самарканди пишет об этом в своем труде: "когда строительство медресе было завершено, Улугбек назначил Руми мударрисом. Он лично читал лекции." [3, с. 25] Улугбек хорошо разбирался в геометрии, математике, астрономии, истории, литературе, музыке и логически мыслил. Хорошо изучил Коран, хадис и фикх (мусульманское богословие). В письме своего учителя Гиясиддина Джамшида к отцу сообщается о научных способностях Мирзы Улугбека и его покровительстве людям искусства и науки. [4, с. 67–68], в котором он написал следующее "... он правитель ислама, и пусть великий Аллах сделает его правление вечным. Он благородный человек знает наизусть большую часть Корана, а также может объяснить суры Корана. Каждый день перед собравшимися читает две суры Корана без единой

ошибки. Он хорошо разбирается в арабской грамматике и синтаксисе и имеет элегантный почерк. Улугбек обладает обширными знаниями во всех областях математики. Он предоставляет обоснованные факты о небесных явлениях и способен делать правильные научно-обоснованные выводы. Его Превосходительство посещает занятия в медресе почти каждый день, а также любит преподавать секреты математики. Кроме того, я раб Божий, и ваш сын постепенно начал участвовать в чтении." [5, с. 67-68]

При Улугбеке наблюдалось развитие науки, в частности точных наук, таких как астрономия, математика, медицина, география, химия, а также гуманитарных наук, таких как история, литература [6, с. 140]. Медресе Улугбека и его обсерватория сыграли особенно важную роль в его научной жизни. Абу Тахирходжа Самарканди в своем труде "Самария" так описал эти события: "через четыре года после завершения строительства медресе в 833 (1428) году Улугбек вместе с Казизаде Руми, Мавланом Гиясиддином Джамшидом, Мавлано Куши, Мавлано Саладином начал строительство обсерватории [7, с. 25].

Вместе с Улугбеком в обсерватории работали такие ученые, как Казизаде Руми, Гиясиддин Джамшид Аль-Коши. В результате астрономических наблюдений там появилась композиция "зидж Улугбек" [8, с.15].

Помимо точных наук, Улугбек изучал гуманитарные науки, в частности, писал стихи и занимался музыкой. Алишер Навои дает образцы своих стихов в "Маджалис ан-нафис" (Беседы о прекрасном) и Абу Тохирходжа в "Самария". Есть сведения о сильной склонности Улугбека к музыке. Второе дошедшее до нас произведение Улугбека посвящено истории, а исторический труд Улугбека широко известен под названием "Тарихи арба улус" ("история четырех сословий"). Произведение написано в 1425 году.

Другой представитель Академии Улугбека, Гиясиддин Джамшид Аль-Куши, прибыл в Самарканд в 1417 году и был одним из учеников Улугбека. Гиясиддин Джамшид аль-Куши пишет, что Улугбек обладал обширными и глубокими знаниями в различных областях науки. До нас дошли две его работы: "ключ арифметики" ("Мифтах Аль-арифт") "Трактат о квадратуре" [9, с.16]. Он признал Казизадэ Руми "самым талантливым ученым". В своих трудах аль-Куши подробно описал методы обучения в медресе и проверки знаний студентов в медресе, научные дебаты с Улугбеком, а также изучение трудов философов Древней Греции и Востока [10, с. 6].

Аль-Куши начал руководить работами астрономической обсерватории и помог Улугбеку составить свою знаменитую астрономическую карту. Труды

Аль-Куши [11, с. 195-198] наследие Улугбека как "зиджа" занимает важное место в истории науки.

Суммируя приведенные выше данные, можно утверждать, что Зиджи Улугбека был одним из самых совершенных астрономических произведений своего времени и сумел быстро привлечь внимание современников. Прежде всего, этот трактат оказал большое влияние на творчество ученых, собравшихся вокруг Улугбека. Изучение "зиджа" показывает, что эта работа предназначена в первую очередь для практического использования, а Улугбек не ставил перед собой задачи уточнения теоретических задач.

"Зиджа" также оказал большое влияние на развитие западноевропейской науки. Западная Европа была хорошо знакома с деятельностью Амира Темура и его потомков, особенно Улугбека в 15 веке. Профессор Оксфордского университета Джон Гривз начал изучение "Зиджа" Улугбека с 1643 года и опубликовал положение 98 звезд, взятых из звездного каталога в книге [12]. Европейские ученые также изучали математическое наследие ученых Академии. Сегодня даже в европейских вузах значение изучения научного наследия Мирзо Улугбека находится на высоком уровне. Улугбек был не только астрономом, математиком, поэтом и историком, но и прекрасным учителем. Учебное заведение в Самарканде в то время стало центром науки, здесь работали более 200 ученых из разных областей.

Правление Мирзы Улугбека называют Темуридским Возрождением в области культуры и науки. Он посветил свою жизнь на развитие науки и выявления одарённых ученых в своем государстве. Интерес правителя к науке и отсутствие военных побед настроили против него религиозное руководство. Но несмотря на это, Мирзо Улугбек оставил великие научные труды в истории всего мира. В Самарканде до сих пор можно увидеть остатки великолепных зданий медресе и обсерватории, построенных Мирзо Улугбеком, произведения которого являются сокровищницей мира.

Литература:

1. Ахмедов Б. В память об Амине Тимуре. -Т.: "Узбекистан", 1996.
2. Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов О., Норкулов Н. История Узбекистана: развитие государства и общества. -Т.: "Академия", 2000.
3. Абдураззак Самарканди. Матлай Садайн и комплекс Бахрейн. -Т.: О 2008.
4. Абу Тохирходжа. Самария. Наршахи. История Бухары. Родословная Хорезмшахов. Пример. История Ферганы. Т.: "Радуга" 1991
5. Абдурахманов А. Академия Улугбека. – Т.: «Главная редакция», 1993.

6. Абдураззак Самарканди. Матлай Садайн и комплекс Бахрейн. Том II, Часть первая. (События 1405-1429 гг.)-Т.: 2008.
7. Абдурахманов А. Академия Улугбека. – Т.: «Главная редакция», 1993.
8. Дж. Иблисов, Г. Матвеевской. Ученик Улугбека Аль-Коши. Т.: "FAN", 1994.
9. Хайруллаев М., Орынбаев А., Боржоев О. и т. д. Творчество Тимуридов в источниках того времени. -Т.:» Народное наследие Абдуллы Кадыри", 1997.
10. Пугаченкова Г.А. Среднеазиатские миниатюры.16-18 века в избранных образцах. Т.:» Главная редакция энциклопедии", 1994.
11. Ахмедов Б. Давлет-Шах Самарканд. -Т.: "FAN" 1967.
12. Ильмуратова Ф. The foundation of Ther of awakening in Central Asia: alchemy, succession, and historicism // современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 213-216.